

Alianza de Investigadores Internacionales S.A.S
Fondo Editorial ALININ

Revista
Temario Científico

Vol. 1 Nro. 2. Enero – junio, 2022
ISSN 2805-850X

Jóvenes aprendiendo agricultura en comunidades rurales de Veracruz, México

María de Jesús Mendoza, Irma Castillo, Rodolfo Montes-Rentería

Mendoza, M

Escuela Secundaria Técnica No. 50 en Tlacotepec de Mejía, Veracruz, México.
Correo: albomontana@hotmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7022-8866>

Castillo, I

Centro de Bachillerato Tecnológico 197, Providencia, Sonora, México.
Correo: irmacastillo197@uemstaycm.gob.mx
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9109-8856>

Montes-Rentería, R

Universidad Autónoma Indígena. Los Mochis, Sinaloa. México. Correo: rodolfo.montesrenteria@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5486-9236>

Palabras clave

Actividades agropecuarias, Educación, Interacción comunitaria, Saberes

Keywords

Agricultural activities, Community interaction, Education, knowledge.

Recibido 11/03/2022
Aceptado 10/05/2022

<https://doi.org/10.47212/rtcAlinin.1.2.4>

Resumen

La juventud habitante de zonas rurales enfrenta diversas limitantes, entre ellas la pobreza, para desarrollarse en esta etapa de la vida y adquirir las capacidades necesarias para afrontar los retos del futuro; además, los jóvenes sufren por la exclusión de espacios, sin oportunidades laborales o educativas y por las incertidumbres en la herencia de la tierra para sumarse a los sistemas agrícolas locales. El objetivo de esta investigación, es presentar la experiencia vivida entre jóvenes de la Escuela Secundaria Técnica No. 50 de Tlacotepec de Mejía, Veracruz; siguiendo la metodología de Campesino a Campesino, como elemento de innovación pedagógica dentro de la agricultura familiar. El enfoque metodológico fue cualitativo y desde la perspectiva etnográfica. Los jóvenes investigaron las condiciones de producción del cultivo de café a nivel local mediante encuestas a productores. Con toda la información recabada, se llevó a cabo el análisis de procesos técnicos del cultivo: la preparación del terreno, selección de las semillas, realización de injertos de café; se observaron las demás fases del proceso como son: sistemas de plantación, manejo del cultivo, plagas y enfermedades, cosecha y comercialización. Los hallazgos se compartieron con otros jóvenes estudiantes y mediante el diálogo de saberes con los agricultores de la región en la Feria de Ciencia y Tecnología. Con esta experiencia, los jóvenes no solo cambiaron la idea de lo que ellos creían era la agricultura, sino que pudieron darse cuenta de las opciones que ellos tienen al alcance para mejorar la realidad en la que viven las personas en su comunidad.

Youth learning agriculture in rural communities of Veracruz, México

Abstract

Youth living in rural areas face various limitations, including poverty, to develop in this stage of life and acquire the necessary skills to face the challenges of the future; In addition, young people suffer from the exclusion of spaces, without job or educational opportunities and the uncertainties in the inheritance of the land and joining the local agricultural systems are multiple. The objective is to present the experience lived among young people from the Technical Secondary School no. 50 of Tlacotepec de Mejía, Veracruz following the Peasant to Peasant methodology as an element of pedagogical innovation within family farming. The methodological approach was qualitative and from an ethnographic perspective. The young people investigated the production conditions of the coffee crop at the local level through producer surveys. With all the information collected, the analysis of technical processes of cultivation was carried out: preparation of the land, selection of seeds, making coffee grafts, the other phases of the process were observed, such as plantation systems, crop management, pests and diseases, harvesting and marketing. The findings were shared with other young students and through knowledge dialogue with farmers in the region at the Science and Technology Fair. With this experience, the young people not only changed the idea of what they believed agriculture was, they were able to realize the options available to them to improve the reality in which they live, as well as that of the people who live in their area. community.

Introducción

Ser joven, no tiene que ver con los rangos de la edad por las que atraviesa el ser humano; sino, con una composición psicológica, emocional, coyuntural y con la definición de identidad del ser humano, cuando pasa de ser un niño y empieza a vivir experiencias que lo marcarán en la etapa adulta (Feixa, 2020). Sin embargo, para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021), la juventud es una etapa de la vida de una persona situada entre los 15 y los 29 años. Socialmente hablando, ser joven implica pertenecer a un grupo social determinado, cuyas características varían de una sociedad a otra, por factores de herencia, clima, estado de salud, tipo de alimentación, nivel económico y cultural, educación, etc., (Heredia, 2020).

En el territorio mexicano, residen 31 millones de personas jóvenes, según INEGI (2021), representando 25% del total de la población nacional. Del total de población de jóvenes, el 6% reside en el estado de Veracruz, (Cuéntame INEGI, 2020). Al tratarse de uno de los grupos de edad más numerosos del país, a los jóvenes se les considera una amenaza a la relación y cohesión social, excluyéndolos de espacios, sin circunstancias favorables para alcanzar un empleo remunerado acorde a sus capacidades y acceso a la educación y son juzgados en forma negativa por su condición social, apariencia, nivel económico, su residencia e incluso por el tipo de publicaciones que realizan en redes sociales (CEDRSSA, 2019).

Además, la juventud enfrenta diversas limitantes para desarrollarse en esta etapa de su vida de manera plena y adquirir las capacidades oportunas para desafiar los retos de la vida futura, entre ellos la pobreza y la no posesión de medios de producción (Castro et al., 2020). Los jóvenes

deben adquirir habilidades que les permitan integrarse al ámbito laboral ya que, muchos de ellos se integran a éste antes de que terminen la educación secundaria. Sin embargo, debido a su falta de preparación y madurez tendrán innumerables desafíos a los cuales enfrentarse, (Urrutia y Trivelli, 2019).

Para muchos jóvenes en la actualidad, la actividad agrícola ha dejado de ser una opción real en sus comunidades como una fuente de sustento que les permita tener condiciones de vida digna; además, en la actualidad existe mayor diversificación del trabajo y los jóvenes ven su futuro lejos de la agricultura (González y Montero, 2020). Los jóvenes de las comunidades rurales enfrentan áreas de oportunidad muy significativas; las zonas rurales se caracterizan por baja densidad de población, dinámica de subordinación sobre los recursos naturales y las relaciones sociales entre la comunidad es muy estrecha, ya que, al ser pocos habitantes, se conocen entre ellos y crean vínculos sociales directos. Entre las actividades desarrolladas resaltan las agrícolas, ganaderas, actividades forestales, pesqueras, mineras, turismo rural, etc., (Sili et al., 2016). Sin embargo, los sistemas agrícolas en zonas rurales han sido deteriorados y han provocado que los jóvenes migren en busca de mejores oportunidades y la población envejece, (Soloaga et al., 2021).

Considerando que los campesinos poseen sus conocimientos tradicionales, la transferencia de conocimientos entre las generaciones, es consecuencia de la estrecha correspondencia entre la construcción social, un saber-hacer y un patrimonio natural local, modulados por redes familiares para establecer un lazo que tiene como finalidad mantener la actividad (Vasconcelos-Ramírez, 2021). Monllor (2013) menciona, que los jóvenes provenientes de fa-

milias cuya actividad principal es una agricultura tipo tradicional, serán más propensos a continuar con un modelo de agricultura heredado por sus padres, por lo tanto, al heredar un sistema agrícola de subsistencia (ocasionado por múltiples factores), será este tipo de sistema el que ellos reproduzcan. Entonces, muchos jóvenes en busca de oportunidades de educación y trabajo abandonan su lugar de residencia. Esto ha conllevado al envejecimiento de la población en las áreas rurales (Espejo, 2017). En este tipo de comunidades, la migración a zonas urbanas o al extranjero se da por la falta de perspectiva laboral y/o educativa.

Por otra parte, los jóvenes provenientes de familias dedicadas a otras actividades diferentes a la agricultura: (comercio, cultura e industria,) cuando deciden incursionar en el ámbito agroproductivo, éste toma una mayor importancia, sobre todo en un contexto de mayor integración socioeconómica entre los diversos segmentos del capital urbano rural, convirtiendo esta actividad en un agronegocio, donde se involucra una mayor apertura a los estudios, donde las juventudes rurales se han convertido en verdaderos agentes del cambio y no sólo en sucesores tradicionalistas de la agricultura de subsistencia, (Hernández, 2017).

Otro rasgo señalado por Guiskin (2019), se refiere al hecho de que, en las comunidades rurales, los jóvenes alcanzan un menor promedio en la escolaridad limitando el acceso a mejores empleos, a una mejor estabilidad laboral y a mejores condiciones de vida. Para el caso de la educación agropecuaria, se promueve el que los jóvenes del medio rural retengan las habilidades enseñadas en materia de producción agropecuaria, lo cual, a la larga promoverá su permanencia en este medio y en este tipo de actividades, con los beneficios logrados, tanto para su comunidad, como para el país entero, entendiendo la necesidad de poner

énfasis en defender y apuntalar la estructura social y familiar en materia laboral y educativa, para mejorar la economía y el nivel de vida de los jóvenes dedicados a esta actividad (Sili et al., 2016).

Es significativo formalizar este tipo de acciones desde las trincheras de las instituciones educativas, sobre todo las de tipo agropecuario, siendo necesario cambiar la realidad percibida por los jóvenes, la cual les ha enseñado, históricamente, que el trabajo en el sector agropecuario representa empleos no remunerados o, incluso, es usado como medida de represión por parte de sus padres (Martinic y Stecher, 2020). El éxito o fracaso de una actividad de enseñanza de los saberes de la agricultura, asociándolos a distintos sentimientos, se le conoce como atribuciones, según (Flores y Gómez, 2010). Estas atribuciones se clasifican de la siguiente manera:

- a. Con base a la estabilidad o inestabilidad que los jóvenes han vivido a lo largo de su vida, relacionada a sentimientos de ilusión de que la realidad que viven pueda ser modificada.
- b. La modificabilidad es que los jóvenes puedan realizar un cambio sobre la situación vivida y los sentimientos que resultan al realizar esta actividad o la evaluación.
- c. El locus interno o externo: se asocia al éxito o fracaso al observar a otras personas a su alrededor.

Para el caso del área de estudio, esta se encuentra en la zona central de las altas montañas del estado de Veracruz, en el sureste mexicano. El principal cultivo que se desarrolla en esta zona es el café, al cual se dedica la mayor parte de la población radicada en esta zona, generando para el país de manera importante divisas obtenidas de la exporta-

ción de este producto hacia el extranjero, sobre todo a Estados Unidos y Europa (Partida et al, 2020). Durante la cosecha de este cultivo, los agricultores y las familias en general de esta región tienen periodos de ingresos altos comparados con otras épocas del año, lo cual ocurre durante noviembre a marzo, una vez pasados estos meses, las condiciones económicas de las familias disminuyen considerablemente, por lo que se deben buscar otras alternativas para poder subsistir: disminuir la migración de aquellos que se encuentran en edad de poder trabajar y la necesidad de depender de apoyos de gobierno. Esto causa que se abandonen las finas de manera parcial o total, y se ve afectada la productividad del cultivo, provocando la disminución de los ingresos en la siguiente cosecha, formándose así un círculo vicioso de pobreza (Cardona y González, 2016).

La zona estudiada se caracteriza por un bajo desarrollo humano y prevalece una muy alta marginación, imperando una agricultura temporal de bajo rendimiento, sumando a esto una acentuada parcelación de la tierra (Partida, et al., 2018). Por lo tanto, el diálogo de saberes, propio de la enseñanza de campesino a campesino, muestra ser una estrategia de enseñanza favorecedora de la heredabilidad de conocimientos sobre la actividad agrícola local para procurar que los jóvenes sean gestores del cambio en sus comunidades (Alcazar, 2021), beneficiando así, no solo a ellos mismos, sino también, a sus familias y a la región entera, para continuar con la agricultura como actividad prioritaria y generadora de satisfactores para la población (Uribe-Cortez, 2021).

La agricultura familiar, también llamada agricultura campesina o indígena, abarca la obtención de suministros, tanto de origen vegetal y animal procedentes de tierras

agrícolas, bosques, montañas, áreas periurbanas o en piscifactorías gestionadas por la familia y dependen de la mano de obra familiar (Imas, 2020). Los saberes transmitidos de generación en generación, precisamente con los jóvenes, promueven la continuación de los sistemas agro-culturales y agroecosistemas sostenibles desarrollados durante cientos de años por los campesinos locales (Martínez-López et al., 2020). En México, por ejemplo, los cafecultores apoyan el relevo generacional involucrando a los niños en todo el proceso de producción (Escamilla-Prado et al., 2018), siempre colocando al sujeto en el foco de la atención (Zemelman, 2011) y a la agricultura familiar como alternativa al desarrollo desde la visión hegemónica.

El trabajo tiene como objetivo mostrar el aprendizaje logrado en agricultura con jóvenes de la Escuela Secundaria Técnica No. 50 de Tlacotepec de Mejía, Veracruz, siguiendo la metodología de Campesino a Campesino para la construcción de nuevos saberes locales y la persistencia juvenil en el territorio.

Metodología y métodos

La naturaleza de esta investigación fue situacional y presenta la perspectiva de la comunicación como posible respuesta a la situación práctica de un actor en el ámbito social (Vieira, 2017). El enfoque del estudio fue cualitativo porque se recopila, clasifica, cataloga y organiza la experiencia; además, la experiencia es fruto de abstracciones colectivas consumadas en eventos de encuentro y co-producción de conocimiento entre los actores en el territorio (Delgado, 2017). La búsqueda del conocimiento a través de la investigación cualitativa se centra en estudiar los fenómenos en su contexto, desde la vivencia, sentido o interpretación de la persona y las complejidades de los

fenómenos percibidos (Troncoso-Pantoja y Amaya-Placencia, 2016).

El paradigma metodológico considerado fue el de la teoría crítica porque los aprendizajes obtenidos facilitan ahondar en pistas de reflexión epistemológica, incorporando nuevas vertientes del pensamiento contemporáneo y ayudará a identificar pautas de interpretación desde las nuevas prácticas sociales y políticas expresando nuevas lógicas y sentidos, tal vez no comprensibles por los esquemas analíticos y teóricos tradicionales, y hará de este ejercicio una forma de aproximación al conocimiento y transformación de la práctica (Jara, 2018).

El método llevado a cabo en esta investigación fue etnográfico, dando cuenta de los matices y riquezas debido al análisis cultural que hace de las sociedades y comunidades (Cotán, 2020). Las técnicas para obtener la información fueron los foros grupales y entrevistas entre los jóvenes y los agricultores locales. Los resultados fueron presentados por los jóvenes en ferias de la Ciencia y Tecnología llevadas a cabo en la escuela en la comunidad. El instrumento para analizar la información fue la aplicación Excel y el análisis de las entrevistas, para conocer y comprender mediante la integración de varias dimensiones a los sujetos; de este modo, ayuda a comprender una conducta, teniendo en cuenta el marco sociocultural en el que las personas interpretan, piensan y elaboran sentido (Troncoso-Pantoja y Amaya-Placencia, 2016).

La zona de estudio fue el municipio de Tlacotepec de Mejía, situado en la zona central de las altas montañas del estado de Veracruz. El municipio lo conforman cinco localidades rurales de marginalidad media, en donde el 78% de la población vive en situación de pobreza y el 22.5 % de la

población vive en pobreza extrema (Gobierno del Estado de Veracruz, 2016). La población de estudio fueron 195 alumnos y 12 profesores la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria Número 50 y 4 grupos de cafeticultores de la región sumando 35 agricultores durante el ciclo escolar 2019-2020. La escuela es de tipo técnico agropecuario y cuenta con áreas para establecer cultivos, principalmente café, correspondiente al laboratorio de la tecnología con énfasis en agricultura. También existe un laboratorio establecido de manera provisional en donde realizan las prácticas de la tecnología con énfasis en conservación de alimentos.

Resultados y discusión

La escuela tiene un total de 195 alumnos de los cuales 98 son mujeres y 97 hombres repartidos en 6 grupos en turno matutino. Cuando los alumnos ingresan al primer grado de educación secundaria se dividen en dos grupos a los cuales se les imparten las mismas asignaturas, excepto por la que corresponde a tecnología; esta última asignatura ofrece dos opciones: preparación y conservación de alimentos agropecuarios y agricultura. Para decidir, la asignatura de tecnología le será impartida a cada alumno, por lo que se toma en cuenta el número de hombres y mujeres inscritos, los resultados del examen diagnóstico de ingreso y una encuesta para conocer sus gustos e intereses. Posteriormente, se dividen los grupos buscando equilibrio por género, características académicas similares y prioridades por cada alumno y reflexionando sobre las necesidades de atención y aprovechamiento. Por último, los gustos y afinidades de los alumnos también se consideran.

Lo anterior se debe a que, los profesores desarrollaban actividades más atractivas para la tecnología de conservación de alimentos, mientras en la tecnología de agricultura

debían realizar labores de campo, lo cual evidentemente es menos atractivo para los estudiantes y no era extraño observar las reacciones negativas y de frustración que mostraban los alumnos al indicarles que el énfasis de la asignatura de tecnología que les correspondía, era el de agricultura. Una vez detectado este problema, el diseño de las actividades se ha cambiado con el fin de que esta asignatura sea más atractiva para los alumnos y que sea una forma de integrar los conocimientos adquiridos en las demás asignaturas que se imparten en el plantel.

En los últimos dos años, se han llevado a cabo ferias de ciencia y tecnología para integrar los conocimientos adquiridos en todas sus asignaturas y para compartir estos conocimientos en el área de influencia de la escuela, especialmente con los agricultores de la región. Esta situación ha permitido que los jóvenes conozcan las condiciones del cultivo del café, debido a que es el más importante de la zona. Una vez seleccionado el cultivo, los jóvenes presentaron, en la Feria de Ciencia y Tecnología llevada a cabo durante octubre de 2019, diversos trabajos relacionados con los temas de agricultura local; por ejemplo, redactaron coplas que fueron cantadas por los estudiantes de la asignatura Artes. En la asignatura de Inglés, se realizó la traducción de procesos técnicos del cultivo que previamente se habían investigado en la asignatura de Tecnología acerca del cultivo. En Ciencias, se realizaron experimentos sobre propiedades físicas y químicas; en Matemáticas llevaron a cabo la representación de gráficas de producción etc., Además, toda la información recabada sirvió a los alumnos para la realización de proyectos en la asignatura de tecnología.

Todas estas presentaciones fueron expuestas con apoyo de los agricultores para resaltar la importancia del cultivo para las familias y para la región. Además, los conocimientos y la problemática detectada surgieron de la interacción

entre los campesinos y los jóvenes en los encuentros celebrados entre el cultivo en el campo. En primer lugar, los jóvenes investigaron las condiciones de producción del cultivo de café a nivel internacional, posteriormente nacional, regional y finalmente se llegó a lo local, en donde se realizaron encuestas a productores.

Con toda la información recabada, se llevó a cabo el análisis de procesos técnicos del cultivo: la preparación del terreno, selección de las semillas, realización de injertos de café (ya que la zona sufre un fuerte problema de nematodos), también se observaron las demás fases del proceso como son sistemas de plantación, labores culturales, plagas y enfermedades, así como cosecha y comercialización, de igual modo se realizó un análisis de la tipología de productores de la región. Posterior a esto, se elaboró una lista por equipos de trabajo de la problemática detectada a nivel local, de la cual ellos debían elegir el problema que más llamara su atención, pero que además pudiesen ellos realizar algún tipo de intervención desde los conocimientos adquiridos. La principal problemática detectada por los alumnos se presenta en la siguiente figura:

Figura 1. Problemática identificada entre los actores participantes en los diálogos entre alumnos y los productores locales de café

Fuente: elaboración propia.

Elegido el tema de interés los jóvenes desarrollaron la siguiente metodología para solución de problemas de la siguiente manera.

Figura 2. Metodología para resolver problemas de la agricultura local y formar parte de la solución.

Fuente: elaboración propia.

Todo lo descrito en los apartados anteriores y hasta la realización de la feria científica y tecnología se llevó a cabo entre los meses de septiembre del año 2019 hasta enero del año 2020. Al finalizar, los proyectos presentados por los alumnos de la asignatura con énfasis en agricultura fueron los siguientes

Figura 3. Proyectos de los jóvenes en la búsqueda de integrarse a la agricultura.

- Producción de café orgánico como alternativa para mejorar la rentabilidad del cultivo de café y la protección de los recursos naturales.
- Elaboración de abonos orgánicos como alternativa al uso de fertilizantes químicos.
- Elaboración de jabones de café como una opción para mejorar los ingresos de los cafecultores.
- Manejo adecuado de productos químicos en el cultivo de café
- Manejo de podas de sanidad y rejuvenecimiento de cafetales
- Lluvia sólida como alternativa para el manejo de agua en época de sequía

Fuente: elaboración propia.

Los jóvenes que llevaron a cabo estos proyectos correspondieron al grupo de tercer grado y comprenden edades que van de los 14 a los 16 años. A la feria asistieron padres de familia, alumnos y profesores de las escuelas de la comunidad además de otras escuelas que pertenecen al área de influencia de la comunidad, asistieron también las autoridades municipales, autoridades educativas (supervisores y jefes de zona), agricultores y familias de toda la comunidad.

Como parte de los resultados obtenidos se acordó con las autoridades municipales que los jóvenes que expusieron sus trabajos en agricultura llevarían a cabo exposiciones con los agricultores de la zona, para que conocieran los proyectos de los alumnos, así como la problemática detectada para la realización de tales proyectos; sin embargo, debido a los acontecimientos por COVID-19, esta presentación fue pospuesta. Lo anterior provocó una desilusión entre ellos, ya que se encontraban muy entusiasmados de compartir todo lo adquirido durante este proceso con los agricultores. Al respecto, Aznar (2020), comenta que el COVID-19 ha expuesto la vulnerabilidad de las estructuras de enseñanza-aprendizaje convencionales y las instituciones de educación no poseen la capacidad para enfrentar los retos de la pandemia afectando a muchos niños y jóvenes.

Por tanto, la pandemia y las nuevas formas de aprendizaje de los estudiantes comprometen a los estudiantes y los centros educativos a realizar una migración en los paradigmas y las estrategias de enseñanza para promover y construir escenarios de aprendizaje que promuevan la autorregulación y evitar que las complicaciones externas afecten el desenvolvimiento natural de los estudiantes (Fernández-de-

Castro et al., 2020). Durante la etapa de la juventud, es necesario obtener conocimientos y habilidades para vivir una vida adulta plena y responsable, de esta forma se beneficiarán los jóvenes y las comunidades en donde ellos habitan. Los jóvenes conscientes de sus necesidades que aprendan a resolver problemas por ellos mismos, tenderán a vivir de mejor manera, (Martínez, 2019).

Los jóvenes pueden abandonar sus comunidades y migrar a la ciudad o a otro país en busca de trabajo y/o educación, lo que de acuerdo a sus expectativas les permitirá tener una mejor calidad de vida, tal como lo reporta Romagosa, et al., (2020). Otros pueden decidir permanecer en sus territorios y buscarán alternativas para su sostenimiento como lo son el comercio, la cultura o la industria, lo cual provocará el abandono de los campos de cultivo de manera total o parcial trayendo el decaimiento de las actividades agrícolas de las comunidades rurales, en este caso del cultivo del café, el cual genera importantes divisas al país debido a su exportación. Esta situación descrita se encuentra dentro de los grandes desafíos de la política pública mexicana. Ya que las zonas rurales son prioritarias para el desarrollo rural, las propuestas para mejorar la calidad de vida de las familias y los jóvenes involucran esfuerzos, porque, como agentes económicos, sociales y políticos, pueden transformar un contexto adverso en uno más favorable (García et al., 2020).

La situación vivenciada por los jóvenes de comunidades rurales presenta innumerables desafíos; el deterioro de los ecosistemas y la baja rentabilidad de los cultivos provoca que los desafíos sean aún más grandes. Esta situación fue reportada por Shoaie y García (2020), en Paraguay, en una zona productora de hortalizas donde los jóvenes tienden a reproducir el modelo productivo imperante en la región. Sin

embargo, dado que tienen apertura de mente, su dinamismo les permite cuestionar la realidad y predisponen el cambio como agentes potenciales del sector agrícola.

Una forma de prevenir movimientos de los jóvenes es generar y retener habilidades productivas relacionadas con la labor agropecuaria, permitiendo así el que ellos vean esta labor como un negocio y no como una herencia de necesidades por parte de sus padres, reportada por Rivera y Cobo (2019).

La permanencia en sus comunidades, el trabajo colaborativo, una educación que atienda las necesidades del contexto, permitirá que este tipo de comunidades adquiera una estructura social y familiar consolidada. Y si bien el territorio donde habitan los jóvenes tiene impacto en la permanencia en los territorios, el reto para la inclusión es muy grande, porque muchas veces, los jóvenes, aun sin considerar el género o la ascendencia como grupo minoritario (indígena, afrodescendiente); no poseen títulos de propiedad o medios de producción, obstruyendo la integración juvenil en los procesos agropecuarios (Ospina, 2020).

Al respecto, el nuevo paradigma de la educación en línea y a distancia ha traído no solo desventajas a la educación agrícola de las comunidades rurales (López y Medina, 2021), sino que, además ha obligado a hacer uso de otras formas de comunicación y de utilizar dispositivos de acceso a medios de información, que antes no se utilizaban en las aulas, por consideración a la economía de los padres de familia, pero este es otro tema que queda pendiente para compartir en próximas experiencias, en donde será necesario abordar los temas de inclusión y la forma en la que las brechas del rezago de la educación en general, se han visto incrementadas.

Consideraciones finales

Con esta experiencia, los jóvenes no solo cambiaron la idea de lo que ellos creían era la agricultura, sino que pudieron darse cuenta de las opciones que ellos tienen al alcance para mejorar la realidad y su futuro. Al ser alumnos de tercer grado, próximos a graduarse, desean continuar con sus estudios del siguiente nivel en una escuela que tenga que ver con la agricultura y que tienen la suerte de tener en su comunidad que es el CBTA 279 de Tlacotepec de Mejía, por lo que desean dar continuidad a sus proyectos.

Es necesario crear atribuciones positivas hacia la labor agrícola, de manera que los jóvenes puedan tener esperanza de que su realidad puede ser modificada y planear proyectos de vida que sean útiles y acordes con las labores que se realicen en sus comunidades, no significando esto que ellos deban vivir en situación de pobreza, sino que alcancen a entender que ellos son los gestores del cambio en sus comunidades, por otra parte, el llevarlos a vivir situaciones de éxito y reconocimiento relacionadas con la agricultura, permitirá que sean más los jóvenes que opten por adquirir conocimientos, y habilidades útiles para su vida adulta.

En esta experiencia, los jóvenes trabajaron de manera colaborativa, compartieron los conocimientos adquiridos, detectaron la principal problemática existente en el cultivo de café en la zona y comprendieron que puede mejorar la situación actual. Analizaron la información, platicaron con productores que se dedican a esta actividad, entre ellos abuelos, padres, vecinos de la comunidad, gente que vive con ellos y alrededor de ellos; esto puso aún más interés en ellos por resolver los problemas detectados, las alternativas planteadas para resolverlos y elaboradas por equipos de trabajo, dando cuenta de la necesidad de unir fuerzas para

salir adelante.

Una vez que se llevó a cabo la feria de ciencia y tecnología, los jóvenes evaluaron sus proyectos y detectaron las áreas de mejora, comenzaron además a determinar cuáles eran los siguientes pasos a seguir, para poder llevar a los productores de la comunidad los conocimientos adquiridos. Desafortunadamente, no fue posible seguir haciéndolo, debido a la pandemia que vino afectar de forma negativa la manera en la que los jóvenes venían aprendiendo, sin embargo, queda la gran satisfacción de haber sido parte del proceso.

Recomendaciones

Es necesario dar continuidad a otros grupos de jóvenes, porque, al vivir cada uno realidades diferentes, quizá detecten otro tipo de problemas, desarrollando alternativas aún más innovadoras que solucionen de manera distinta los problemas enfrentados (Ramón, 2020). En muchas ocasiones, la juventud se considera como un residuo del sistema y son responsables de actividades para fortalecer la economía familiar sin crear sujetos consientes de derechos y obligaciones en la comunidad y herederos de conocimientos locales (Soto y Martínez, 2020).

Referencias

- Alcázar, J. (2021). *Diálogo de saberes y agroecología*. (Tesis Grado. Universidad de Antioquía, Colombia)
- Aznar, F. (2020). La educación Secundaria en España en medio de la crisis del COVID-19. *International Journal of Sociology of Education*. Special Issue: COVID-19 Crisis and Socio-educative Inequalities and Strategies to Overcome them, 53-78. <https://doi.org/10.17583/rise.2020.5749>.
- Castro, L., García, C. y López, R. (2020). Exclusión social, inclu-

- sión política y autoestima de jóvenes en pobreza, Monterrey, México. *Revista de Ciencias Sociales*, 26(1): 38-50.
- Cardona, H. y González, M. (2016). Políticas públicas y juventud rural en el Sumapaz: un análisis a partir de las propuestas de gobierno en las campañas a las alcaldías municipales (2016-2020). *Cuadernos del CIESAL*, 13(15): 57-82. <http://hdl.handle.net/2133/6975>.
- CEDRSSA. (2019). *La inclusión de los jóvenes en el desarrollo rural sustentable*. México. <http://www.cedrssa.gob.mx/>
- Cotán, A. (2020). El método etnográfico como construcción de conocimiento: un análisis descriptivo de su uso y conceptualización en ciencias sociales. *Márgenes. Revista de Educación de la Universidad de Málaga*, 1(1): 83-103.
- Delgado, G. (2017). Hacia la conformación de nuevas perspectivas socio-ecológicas: una lectura desde el caso de la ecología política. En: Héctor Alimonda, Catalina Toro Pérez y Facundo Martín (Ed.). *Ecología Política Latinoamericana. Pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica* (pp. 167-198). CLACSO.
- Escamilla-Prado, E., Díaz-Cárdenas, S., Nava-Tablada, M. y Cantú-Peña, F. (2018). El relevo generacional en el sector cafetalero. La experiencia de los cursos de café para niños en Chocomán, Veracruz. *Agro-productividad*, 11(4): 48-54.
- Espejo, A. (2017). *Inserción Laboral de los Jóvenes Rurales en América Latina: Un breve análisis descriptivo. Grupos de Diálogo Rural, una estrategia de incidencia*. Serie documento N° 225. Grupo de Trabajo Inclusión Social y Desarrollo. Chile.
- Feixa, C. (2020). Identidad, Juventud y Crisis: el concepto de crisis en las teorías sobre la juventud. *Revista Española de Sociología*, 29: 11-26. doi: <https://doi.org/10.22325/fes/res.2020.72>.
- Fernández-de-Castro, J., Ramírez-Ramírez, L., y Rojas-Muñoz, L. (2021). Desarrollo de la autorregulación del aprendizaje en educación secundaria y media superior ante la contingencia de la COVID-19. *Revista Panamericana de Pedagogía*, 31: 119-148. <https://doi.org/10.21555/rpp.v0i31.2122>.
- Flores, R., y Gómez, J. (2010). Un estudio sobre la motivación hacia la escuela secundaria en estudiantes mexicanos. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 12(1). 1-21.
- García, J., Aldape, L., y Alonso, F. (2020). Perspectivas del desarrollo social y rural en México. *Revista de Ciencias Sociales*, 26(3): 1-9.
- Gobierno del Estado de Veracruz. (2016). *Sistema de información municipal, Cuadernillos municipales Tlacoatepec de Mejía*. Tlacoatepec de Mejía. Consultado el 1 de abril de 2022. <http://tlacoatepecdejia.gob.mx/>.
- González, M. y Montero, I. (2020). ¿Por qué te vas? Las políticas de desarrollo rural como instrumento de integración de la juventud rural en Andalucía. *Ágora*, 7(14): 35-66.
- Guiskin, M. (2019). *Situación de las juventudes rurales en América Latina y el Caribe*. CEPAL.
- Heredia, N. (2020). Significados del bachillerato en jóvenes de colonias periurbanas marginadas en Yucatán, México. *Revista Actualidades Investigativas en Educación*, 20(1): 1-25.
- Hernández, H. (2017). Jóvenes rurales. Dinámicas de trabajo y consumo en el centro de México. *Revista San Gregorio*, 18, 57-67.
- INEGI. (2020). *Veracruz de la Llave. Información por entidad*. INEGI. Consultado el 12 de marzo de 2022. <https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/poblacion/>.
- INEGI. (2021). *Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud. 12 de agosto (datos nacionales)*. Comunicado de prensa Núm. 451/21. México.
- Imas, V. (2020). *Agricultura familiar, ODS y recuperación económica post pandemia*. Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya. Asunción.
- Jara, O. (2018). *La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles*. Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano CINDE.
- López, P. y Medina, A. (2021). Educación en línea: una revisión de las limitaciones en México ante la crisis del COVID-19. *Tlatemoani: Revista académica de investigación*, 12 (36): 58-72.
- Martínez-López, A., Cruz-León, A., Sangermán-Jarquín, D., Díaz, S., Cervantes, J., y Ramírez-Valverde, B. (2020). El estudio de los saberes agrícolas como alternativa para el desarrollo de las comunidades cafetaleras. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*, 10(7): 1615-1626. <https://>

doi.org/10.29312/remexca.v10i7.2113

- Martínez, D. (2019). El TC687 “Creación de espacios de fortalecimiento de habilidades para la vida que prevengan el consumo de drogas en la adolescencia y la juventud” de la Universidad de Costa Rica (2018-2019): un análisis desde la metodología de la sistematización de experiencias. *Revista Universidad en Diálogo*, 10(1): 143-159. <https://doi.org/10.15359/udre.10-1.9>
- Martinic, R. y Stecher, A. (2020). Experiencias de trabajadores del retail en Chile. Aproximación desde la sociología de Dubet. *Convergencia*, 27: 1-31.
- Monllor, N. (2013). El nuevo paradigma agrosocial, futuro del nuevo campesinado emergente. *Polis*, 34: 1-20.
- Ospina, C. (2020). El territorio importa a la hora de hablar de la juventud rural. *Magazín Ruralidades y Territorialidades*, 1 (6): 25-28.
- Partida, J., Pérez, E. y Partida, S. (2018). *Análisis del modelo neoliberal y sistema hegemónico de alimentación en México: El caso de la región centro de Veracruz*. Políticas Alimentarias Para La Sustentabilidad, 1, 325–324.
- Partida, S., Partida, J. y Cabal, A. (2020). *Evaluación de un sistema agroecológico minifundista familiar alternativo a las formas de producción de café predominante en Huatusco, Veracruz*. Universidad de Vigo, España.
- Ramón, F. (2020). Inteligencia artificial y agricultura: nuevos retos en el sector agrario. *Campo Jurídico*. 8(2):123-139. <https://doi.org/10.3749/revistacampjur.v8i2.662>.
- Rivera-Vargas, P. y Cobo, C. (2019). La universidad en la sociedad digital: entre la herencia analógica y la socialización del conocimiento. *EDU Revista de docencia universitaria*, 17(1): 17-32.
- Romagosa, F., Mendoza, C., Mojica, L. y Morén-Alegret, R. (2020). Inmigración internacional y turismo en espacios rurales. el caso de los “micropueblos” de Cataluña. *Cuadernos de Turismo*, 46: 319-347.
- Shoae, S., y García, M. (2020). Jóvenes, agentes para la transición hacia una producción agroecológica en el sector hortícola platense. *Revista Americana de Emprendorismo e Inovação*, 2(1): 406-417.
- Sili, M., Fachelli, S., y Meiller, A. (2016). Juventud Rural: Factores que influyen en el desarrollo de la actividad agropecuaria. Reflexiones sobre el caso argentino. *Revista de Economía e Sociología Rural*, 54(4), 635–652. <http://dx.doi.org/10.1590/1234-56781806-94790540403>.
- Soloaga, I., Plassot, T. y Reyes, M. (2021). *Caracterización de los espacios rurales en México*. CEPAL.
- Soto, O. y Martínez, E. (2020). Jóvenes del campo y colonialismo interno. Notas para una mirada actual de ruralidad y juventud a partir de Malal-Hue. Millcayac, *Revista Digital de Ciencias Sociales*, 7(13): 107-140. <https://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/millca-digital/article/view/3550>.
- Troncoso-Pantoja, C. y Amaya-Placencia, A. (2016). Entrevista: guía práctica para la recolección de datos cualitativos en investigaciones de salud. *Revista Facultad Medicina*. 65 (2): 329-332.
- Uribe-Cortez, J. (2021). 2030/alimentación, agricultura y desarrollo rural en América Latina y el Caribe. Nueva definición de lo rural en América Latina y el Caribe. “Estudio cuantitativo y conceptual sobre la ruralidad en el siglo XXI”. *Estudios sociales. Revista de alimentación contemporánea y desarrollo regional*. 30(55): 2-6.
- Urrutia, C., y Trivelli, C. (2019). *Entre la migración y la agricultura: Limitadas opciones laborales para los jóvenes rurales en el Perú, serie documento de trabajo N° 260*. Jóvenes Rurales y Territorios: Una estrategia de diálogos y política. Rimisp. https://repositorio.iep.org.pe/bitstream/handle/IEP/1161/Urrutia-Carlos_Trivelli-Carolina_Migracion-agricultura-opciones-laborales-jovenes-rurales-peru.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- Vasconcelos-Ramírez, A. (2021). Transferencia de saberes tradicionales alimentarios. El caso de las productoras de tlayudas en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca (México). *Estudios sociales. Revista de alimentación contemporánea y desarrollo regional*, 30(559): 2-28.
- Vieira, J. (2017). La teoría del juego social de Carlos Matus y los estudios de políticas públicas: exploraciones teóricas. *Revista Latinoamericana de Políticas y Acción Pública*, 4(2): 33-58.
- Zemelman, H. (2011). *Conocimiento y sujetos sociales. Contribución al estudio del presente*. Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello (III-CAB).